

INOVAÇÃO PEDAGÓGICA PARA A SUPERAÇÃO DA DUALIDADE EDUCACIONAL

Maria Fernanda Caldeira Cavalcanti dos Santos¹

Marcos Celeste²

Paulo Afonso Celeste³

Ricardo Boone Wotckoski⁴

¹ Secretaria Municipal de Educação de Mococa-SP, mariafernandacaldeiracavalcant@gmail.com

² Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, marcos.celeste@alunos.ifsuldeminas.edu.br

³ CEETPS - ETEC São José do Rio Pardo-SP paceleste@gmail.com

⁴ CEETPS - FATEC Mococa-SP, ricardo.wotckoski@fatec.sp.gov.br

DOI:10.5281/zenodo.16289651

Resumo

O presente artigo investiga os impactos das reformas do Ensino Médio brasileiro, com destaque para os itinerários formativos e o Programa Novotec, à luz da dualidade estrutural da educação e dos discursos contemporâneos sobre inovação pedagógica. O problema central da pesquisa é como tais reformas aprofundam a separação entre formação técnica e formação geral, contribuindo para a manutenção de desigualdades educacionais e sociais. A metodologia consiste em uma análise qualitativa, ancorada em revisão bibliográfica crítica e análise documental de legislações, políticas públicas e produções acadêmicas. O referencial teórico apoia-se na pedagogia histórico-crítica, especialmente nos estudos de Saviani; Frigotto, Ciavatta e Ramos. Os resultados apontam que, embora as reformas reforcem a lógica da empregabilidade e da flexibilização curricular voltada ao mercado, há contradições nas próprias diretrizes que podem ser exploradas pedagogicamente. Entre elas, destaca-se o uso das tecnologias digitais e da interdisciplinaridade como possíveis caminhos para práticas pedagógicas integradoras e emancipadoras. Conclui-se que o papel do docente é central nesse processo: uma atuação inovadora não se limita à adesão às diretrizes reformistas, mas implica a ressignificação crítica dos instrumentos e discursos oficiais, com vistas à promoção de uma formação omnilateral. A pesquisa contribui para o debate sobre a superação da dualidade educacional e aponta possibilidades reais de transformação no interior das escolas públicas, mesmo diante de um cenário adverso.

Palavras-Chave: Educação Digital; Pedagogia Inovadora; Transformação Educacional; Tecnologia no Ensino.

1. INTRODUÇÃO

A educação brasileira desenvolveu-se historicamente sob a marca da dualidade estrutural, conforme evidenciam inúmeros estudos críticos sobre a organização do sistema de ensino. Essa dualidade se manifesta na separação entre uma formação geral e científica, destinada às elites, e uma formação técnica e instrumental, voltada às classes trabalhadoras. A gênese dessa separação, como elucidada Saviani (2007), é o próprio surgimento da sociedade de classes, que cindiu a educação em duas modalidades: uma, escolar e intelectual, para os homens livres; outra, assimilada ao próprio processo de trabalho, para os dominados. Essa dualidade histórica, por sua vez, é reafirmada por políticas contemporâneas que, ao dissociarem a educação profissional da educação básica, promovem um "treinamento superficial" voltado apenas para o mercado, como analisam Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005).

Trata-se de uma herança do modelo capitalista periférico que reproduz a lógica da subalternidade estrutural do trabalho frente ao capital e se atualiza conforme as exigências do mercado. No campo das políticas públicas, essa contradição tem se intensificado, sobretudo nas últimas décadas, com reformas educacionais que combinam elementos de flexibilização curricular, ênfase em competências e ampliação da lógica gerencial no interior das escolas públicas. A promulgação da Lei nº 13.415/2017, que instituiu a reforma do Ensino Médio, e sua atualização pela Lei nº 14.945/2024, introduziram um novo arranjo curricular baseado em itinerários formativos e reforçaram o discurso da empregabilidade, da personalização das trajetórias escolares e da inovação pedagógica. Contudo, tais medidas não significaram a superação da dualidade educacional, mas a sua intensificação sob uma roupagem modernizadora. O Itinerário V, voltado à formação técnica e profissional, tornou-se um campo privilegiado para a penetração de interesses privados, organizações da sociedade civil e parcerias público-privadas, o que aprofundou a subordinação da formação escolar às demandas imediatas do mercado de trabalho.

Paralelamente, o campo da inovação pedagógica passou a ser apropriado por discursos empresariais que esvaziam seu potencial transformador, associando-a exclusivamente ao uso de tecnologias, ao empreendedorismo e à adaptabilidade. A lógica neoliberal estruturante das reformas educacionais recentes não se limita à economia: ela atravessa a cultura, a política e a subjetividade. Com isso, o mercado passa a ser visto como a principal referência para todas as relações sociais, estabelecendo um padrão de individualismo, privatização e despolitização. Nesse contexto, o papel do docente é reconfigurado: de mediador do conhecimento crítico e promotor de práticas emancipatórias, passa a ser cada vez mais interpelado como gestor de

competências, aplicador de metodologias ativas e executor de objetivos previamente determinados por plataformas e sistemas digitais.

Nesse contexto, dentro desse cenário adverso, as reformas são perpassadas por contradições internas que podem ser tensionadas pela atuação pedagógica crítica. Este artigo objetiva analisar como a atuação docente pode, a partir dessas contradições, ressignificar elementos das reformas recentes e promover práticas pedagógicas que superem a lógica tecnicista e instrumentadora do ensino. A partir de uma análise documental e bibliográfica fundamentada na pedagogia histórico-crítica e em abordagens marxistas da educação, propõe-se discutir os limites e possibilidades de uma atuação docente inovadora e crítica, que se aproprie dos instrumentos disponíveis para construir uma educação integradora, voltada à formação omnilateral e à emancipação humana.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa está inserida no campo qualitativo, com abordagem teórico-documental e caráter crítico. O estudo fundamenta-se na análise de documentos legais, diretrizes curriculares e produções acadêmicas relacionadas à reforma do Ensino Médio e à pedagogia da inovação. As fontes primárias incluem as Leis nº 13.415/2017 e nº 14.945/2024, com atenção especial ao Itinerário V e ao Programa Novotec. A investigação também se apoia em referenciais teóricos consistentes da tradição marxista e da pedagogia histórico-crítica, com destaque para autores como Dermeval Saviani e Gaudêncio Frigotto. O corpus bibliográfico foi selecionado com base em sua relevância na análise da dualidade estrutural da educação, das políticas públicas voltadas à formação profissional e das implicações das reformas sobre o trabalho docente.

Não foram utilizadas amostras empíricas nem instrumentos de coleta de dados no campo, uma vez que a natureza do estudo é analítica e interpretativa. A metodologia visa compreender o sentido histórico das reformas educacionais recentes e investigar, em suas contradições, os espaços possíveis de ressignificação e resistência por parte dos profissionais da educação. O objetivo é evidenciar como o docente pode atuar criticamente diante das imposições curriculares, apropriando-se das tecnologias e discursos inovadores como ferramentas para a construção de uma prática pedagógica emancipadora.

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO

3.1 A reforma do Ensino Médio e a intensificação da dualidade educacional

A promulgação da Lei nº 13.415/2017, complementada mais recentemente pela Lei nº 14.945/2024, alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e deu continuidade a um ciclo de reformas no Ensino Médio que aprofundam a dualidade estrutural da educação brasileira. (Silva, 2017). Ao instituir os itinerários formativos e flexibilizar o currículo obrigatório, a reforma reafirma a separação entre uma formação geral, voltada ao acesso ao conhecimento sistematizado e à continuidade nos estudos superiores, e uma formação técnico-instrumental, orientada para a empregabilidade imediata das classes populares. Essa estrutura aprofunda a desarticulação entre a formação propedêutica e a profissional, fragilizando o projeto de uma educação integrada e submetendo a formação dos jovens a uma lógica estritamente mercadológica.

Embora se apresente com a roupagem da modernização e da personalização dos percursos formativos, a reforma atua dentro da lógica do gerencialismo educacional, subordinando o currículo às exigências de produtividade e desempenho. Essa racionalidade desloca o foco da formação humana para a formação por competências, reduzindo o papel da escola a uma instância de preparação de mão de obra para o mercado. O que se observa, portanto, é a consolidação de uma escola voltada à adaptação do estudante às condições precarizadas do mundo do trabalho, e não à sua elevação cultural, científica e política.

Sob essa lógica, a dualidade educacional não é apenas reproduzida, mas intensificada. O acesso desigual ao conhecimento passa a ser justificado por argumentos de “escolha” e “protagonismo juvenil”, que ocultam as restrições estruturais de classe e território. Como demonstram os dados sobre a implementação da reforma no estado de São Paulo, os itinerários técnicos concentram-se nas escolas da periferia e em regiões de maior vulnerabilidade social, enquanto o ensino propedêutico permanece prioritariamente nas escolas centrais e particulares. (Cássio; Goulard, 2022).

Além disso, o discurso da inovação é mobilizado para legitimar a precarização. Palavras como “flexibilidade”, “empreendedorismo” e “formação para o século XXI” encobrem a desresponsabilização do Estado pela oferta de um ensino médio integral, público, gratuito e de qualidade. Em nome da modernização, rebaixam-se os conteúdos clássicos e as disciplinas propedêuticas, comprometendo o direito ao conhecimento historicamente produzido pela humanidade. Dessa forma, a reforma do Ensino Médio se insere num processo mais amplo de empresariamento da educação, em que organizações privadas, fundações e institutos passam a operar como formuladores de políticas públicas. É nesse cenário que se insere o Itinerário V e o Programa Novotec, como expressões mais evidentes da lógica produtivista e da racionalidade técnica aplicada ao ensino médio público profissional.

3.2 O Itinerário V e o Programa Novotec: entre o tecnicismo e a resistência

O Itinerário V da reforma do Ensino Médio, voltado à formação técnica e profissional, tornou-se a via preferencial para a implementação de modelos educacionais orientados à lógica da empregabilidade imediata. Em São Paulo, essa diretriz materializou-se por meio do Programa Novotec, promovido pelo Centro Paula Souza em articulação com a Secretaria Estadual de Educação (SÃO PAULO, 2021) e entidades privadas. Embora o Novotec seja apresentado como uma inovação capaz de conectar jovens ao mundo do trabalho, uma análise aprofundada de sua implementação, como a realizada por Cintra (2022), demonstra que sua estrutura aprofunda a fragmentação curricular e o descolamento entre a formação geral e a técnica, comprometendo a construção de um projeto formativo integral.

A lógica que sustenta o Novotec está ancorada na pedagogia das competências e no discurso da solução rápida para o desemprego juvenil. Essa abordagem não é um caso isolado, mas parte de uma tendência nas políticas paulistas, como evidencia a análise de Reis (2023) sobre programas anteriores, que já apontavam para a mesma racionalidade. A formação ofertada restringe-se, em grande parte, a cursos de curta duração e conteúdos operacionais, com forte dependência de plataformas digitais e parcerias com empresas de tecnologia. Essa estrutura pedagógica aprofunda a dualidade estrutural ao delimitar, para os estudantes das redes públicas periféricas, uma formação “mínima” e utilitária. Ao mesmo tempo, transfere a responsabilidade pela ascensão social ao esforço individual, desconsiderando os determinantes históricos da desigualdade.

No entanto, mesmo nesse cenário, é possível identificar contradições que abrem brechas para ações pedagógicas críticas. A inserção de tecnologias digitais, os espaços interdisciplinares e os projetos integradores previstos nas diretrizes do Itinerário V podem ser ressignificados pelos docentes como ferramentas de formação omnilateral, desde que vinculadas a uma concepção emancipadora da educação. Em outras palavras, não se trata de negar o itinerário técnico, mas de disputá-lo politicamente, orientando suas práticas para além do imediatismo mercadológico.

A superação desse modelo pode-se concretizar por meio da resistência à lógica produtivista. Num modelo de Educação Profissional Integrada que articule formação técnica e formação geral com base na concepção de 'trabalho como princípio educativo', premissa defendida por autores como Saviani (2007) e Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005). Essa concepção pressupõe que o ensino médio não pode ser um terminal adaptativo, mas uma etapa da formação humana ampla, crítica e comprometida com a transformação social.

Ao tensionar as contradições do Novotec e do Itinerário V, os docentes podem se apropriar dos instrumentos disponíveis — como os projetos, os recursos digitais e as metodologias interdisciplinares — para promover práticas pedagógicas que superem o tecnicismo e afirmem o direito ao conhecimento. A inovação, nesse sentido, não reside na tecnologia em si, mas na capacidade de reorientá-la em favor de uma educação pública, democrática e emancipadora.

3.3 Possibilidades para uma atuação docente inovadora e emancipadora

Apesar do aprofundamento da lógica tecnicista nas reformas do Ensino Médio, as contradições internas às políticas públicas e à estrutura escolar abrem brechas para uma atuação docente crítica e inventiva. É nesse espaço de tensão que se inscrevem as possibilidades de superação da dualidade educacional imposta pelos discursos de empregabilidade e inovação empresarial.

Os documentos oficiais que sustentam o Novo Ensino Médio, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica, embora orientados pela lógica das competências, contêm princípios que podem ser ressignificados. A resolução valoriza, por exemplo, a interdisciplinaridade, a pesquisa como princípio pedagógico e a integração do trabalho com a ciência, a cultura e a tecnologia. Essas diretrizes, quando reinterpretadas por educadores conscientes, podem ser transformadas em práticas pedagógicas que articulem ciência, cultura, trabalho e cidadania, indo além do mero treinamento técnico.

As tecnologias digitais, embora apropriadas pelo discurso da eficiência, podem ser mobilizadas como instrumentos de mediação cultural e criação coletiva. O uso crítico das tecnologias no ensino depende da intencionalidade pedagógica que a orienta. Em vez de substituir o professor, elas devem ampliar sua capacidade de conexão com a realidade dos estudantes, favorecendo aprendizagens contextualizadas e humanizadoras. É nesse sentido que a inovação deve ser compreendida: não como adaptação passiva, mas como construção ativa de alternativas pedagógicas. A atuação docente inovadora emerge como práxis transformadora, que reconhece os limites impostos, mas investe na criação de novos sentidos para o Ensino Médio. É urgente transformar as contradições em movimento de superação, articulando a técnica ao projeto político-pedagógico, a tecnologia ao saber crítico e a inovação à emancipação humana.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise da reforma do Ensino Médio e do Itinerário V revela que o cenário educacional brasileiro está imerso em disputas que extrapolam o campo técnico. Como demonstram Ciavatta e Ramos (2012), as diretrizes curriculares se tornaram um instrumento estratégico na disputa pelo projeto de educação dos mais pobres, confirmando que as políticas educacionais são um campo de luta por hegemonia. O aprofundamento da dualidade estrutural e o avanço do empresariamento da educação limitam o direito ao conhecimento e impõem uma racionalidade produtivista à escola pública.

No entanto, este estudo demonstrou que há frestas para uma ação docente crítica e transformadora. As tecnologias digitais, os projetos interdisciplinares e os itinerários formativos podem ser ressignificados como práticas pedagógicas emancipatórias, desde que orientados por uma concepção de educação vinculada à formação omnilateral. Nesse sentido, a inovação, cooptada pelo discurso gerencial, pode ser reconectada a uma perspectiva humanizadora, desde que apropriada de forma consciente pelos educadores.

A atuação docente constitui-se como elemento decisivo na mediação entre políticas públicas e prática pedagógica. Não se trata de recusar as reformas e os dispositivos tecnológicos, mas de disputá-los politicamente, reinterpretando seus usos à luz de um projeto histórico de uma educação democrática e integral. Futuras pesquisas poderão investigar empiricamente as práticas pedagógicas concretas que vêm sendo construídas. A análise de experiências de resistência nas escolas públicas é um campo fecundo para aprofundar o debate e fortalecer uma pedagogia da emancipação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise deste artigo demonstra que a reforma do Ensino Médio intensifica a dualidade estrutural da educação brasileira, reforçando a divisão entre a formação técnico-instrumental para as classes trabalhadoras e a formação geral para os grupos privilegiados. Essa lógica, sustentada por discursos de inovação e empregabilidade, mascara as desigualdades estruturais nas redes públicas.

Contudo, a implementação das reformas ocorre em contextos contraditórios, nos quais os professores desempenham papel central como mediadores e potenciais transformadores das políticas. Ao se apropriar criticamente dos instrumentos disponíveis — como tecnologias digitais e projetos integradores — o docente pode construir estratégias que transcendam o tecnicismo e promovam uma formação omnilateral.

As possibilidades de inovação pedagógica não estão no discurso institucional, mas na reinvenção cotidiana do trabalho educativo. Cabe ao professor disputar o sentido da inovação,

reposicionando-a em favor de uma educação pública e crítica. Experiências em Institutos Federais e escolas periféricas mostram que é possível construir práticas que resistam à fragmentação curricular e afirmem o direito ao conhecimento.

Diante disso, é necessário fomentar políticas de formação continuada e valorização docente, para que o professor se sinta sujeito da transformação. Reconhecer os limites não significa aceitá-los; é a partir deles que se abre o horizonte da crítica, da reinvenção e da emancipação.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Altera as Leis nº 9.394/1996, 11.494/2007 e dá outras providências. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 17 fev. 2017.

BRASIL. Lei nº 14.945, de 25 de julho de 2024. Atualiza a legislação do Ensino Médio. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 26 jul. 2024.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021. Define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 6 jan. 2021.

CÁSSIO, Fernando; GOULART, Débora Cristina. Itinerários formativos e 'liberdade de escolha': Novo Ensino Médio em São Paulo. **Revista Retratos da Escola**, Brasília, v. 16, n. 35, p. 509-534, mai./ago. 2022.

CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A era das diretrizes: a disputa pelo projeto de educação dos mais pobres. **Revista Brasileira de Educação**, v. 17, n. 49, p. 11-33, jan./abr. 2012.

CINTRA, S. B. **O programa Novotec e a reforma do ensino médio no estado de São Paulo**. 2022. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2022.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria; RAMOS, Marise. A política de educação profissional no governo Lula: um percurso histórico controvertido. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 26, n. 92, p. 1087-1113, out. 2005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/ynppThv4sMqrxDRg8XLxjqv/>. Acesso em: 26 jun. 2025.

PIOLLI, Evaldo; SALA, Mauro. Reforma do Ensino Médio e a formação técnica e profissional. **Revista USP**, n. 127, p. 69–86, 2020.

REIS, Elydimara Durso dos. **Políticas de educação profissional no Estado de São Paulo: um olhar para o Programa REDE/Vence**. 2023. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2023.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Resolução SEDUC nº 86, de 13 de novembro de 2021. Dispõe sobre o Programa Novotec Integrado, atualiza cursos e certificações intermediárias e dá

providências correlatas. **Diário Oficial do Estado de São Paulo**, Poder Executivo, São Paulo, SP, 16 nov. 2021.

SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. **Revista Brasileira de Educação**, v. 12, n. 34, p. 152–165, 2007.

SILVA, Monica Ribeiro da. Como fica o Ensino Médio com a reforma: vem aí o Ensino Médio “líquido”. **Observatório do Ensino Médio**, 2017.